

KIMYONING ASOSIY QONUNLARI VA TUSHUNCHALARI

Omonov Jahongir Rahmonqo'1 o'g'li

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti

301 guruh talabasi Tabiiy Fanlar fakulteti

Kimyo yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583408>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kimyoning asosiy qonunlari va tushunchalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: kimyoviy reaksiya, doimiylik qonuni, nisbatlar qonuni, Ekvivalentlar qonuni Ideal gaz qonunlari.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ ХИМИИ

Аннотация. В этой статье представлена информация об основных законах и понятиях химии.

Ключевые слова: химическая реакция, закон постоянства, закон пропорций, закон эквивалентов законы идеального газа.

BASIC LAWS AND CONCEPTS OF CHEMISTRY

Abstract. This article provides information about the basic laws and concepts of chemistry.

Keywords: chemical reaction, law of constancy, law of proportions, law of equivalents Ideal gas laws.

Bu qonunlar kimyoviy reaksiya vaqtida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni miqdoriy jihatdan tekshirish natijasida kashf etilgan bo'lib, ular kimyo fanining nazariy negizini tashkil etadi. Kimyoning birinchi qonuni — moddalar massasining saqlanish qonunidir. Bu qonun dastlab M. V. Lomonosov va keyinchalik A.Lavuazze tomonidan ta'riflangan: **kimyoviy reaksiyalarda qatnashuvchi dastlabki moddalar massalarining yig'indisi reaksiya mahsulotlari massalarining yig'indisiga tengdir.**

Katta miqdorda energiya ajralib chiqishi bilan sodir bo'ladigan jarayonlar moddalar (masalan, radioaktiv moddalarning emirilishi, atom hamda vodorod bombalarining portlashi) massasining saqlanish qonuniga emas, balki materiyaning saqlanish qonuniga bo'ysunadi. Agar jarayonning issiqlik effekti (Q bo'lsa, jarayon davomida massasining o'zgarishi Eynshteyn tenglamasi bilan ifodalanadi;

$$\Delta m * m = Q/C^2$$

Uning maxrajidagi C^2 nihoyatda katta son ($9.10^{16} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) bo'lganligidan odatdagi reaksiyalarda massa o'zgarishi nihoyatda kichik bo'ladi va uni tarozi yordami bilan ham payqash qiyin.

Tarkibning doimiylik qonuni.

A. Lavuaze 1781 yilda karbonat angidrid gazini 10 xil usul bilan hosil qildi va gaz tarkibidagi uglerod bilan kislorod massalari orasidagi nisbat 3:8 ekanligini aniqladi. Shundan keyin: **har qanday kimyoviy toza birikmani tashkil ztuvchn elementlarning massalari o'zgarimas nisbatda bo'ladi,** degan xulosa chiqarildi. Bu xulosa *tarkibning doimiylik qonunidir.* 20 yil davomida bu qonunning to'g'riligi barcha olimlar tomonidan e'tirof etib kelindi. Lekin 1803 yilda francuz olimi Bertolle qaytar reaksiyalarga oid tadqiqotlar asosida,

kimyoviy reaksiya vaqtida hosil bo'ladigan birikmalarning miqdoriy tarkibi reaksiya uchun olingan dastlabki moddalarning massa nisbatlariga bog'liq bo'ladi, degan xulosa chiqardi.

J. L. Prust (1753-1826) Bertollening yuqoridagi xulosasiga qarshi chiqdi. U kimyoviy toza moddalarni puxta analiz qildi: toza birikmalarning miqdoriy tarkibi bir xil bo'lishini o'zining juda ko'p analizlari bilan isbotladi. Prust bilan Bertolle orasidagi munozara etti yil davom etdi. Bu kurash ikki falsafiy oqim kurashi bo'ldi. Prust falsafasi — uzluksizlik prinsipi, Bertolle falsafasi — *uzluksizlik prinsipi* nomi bilan yuritiladi. Ko'pchilik olimlar o'zlarining amaliy ishlari natijalari bilan Prust prinsipini tasdiqladilar. Natijada Prust g'olib chiqdi va 1809 yilda kimyoning asosiy qonunlaridan biri tarkibning doimiylik qonuni quyidagicha ta'riflandi: *har qanday kimyoviy toza birikma, olinish usulidan qat'iy nazar, o'zgarmas miqdoriy tarkibga ega*. Masalan, toza suv tarkibida 11,11% vodorod va 88,89 % kislorod bo'lib, suv normal sharoitda 0°C la muzlaydi, 100°C da qaynaydi; uning 4°C dagi zichligi $1000\text{ kg}\cdot\text{m}^3$ yoki $1\text{ g}\cdot\text{sm}^3$ yoxud 1 gml^{-1} ga teng; u o'zgarmas elektr o'tkazuvchanlikka, o'zgarmas qovushoqlikka ega.

Bertollening o'zgaruvchan tarkibli birikmalar mavjudligi haqidagi ta'limotini XX asrning boshlarida akad. N. S. Kurnakov rivojlantirdi. U qotishma va eritmalarda haqiqatan ham o'zgaruvchan tarkibli birikmalar bo'lishini isbotladi va ularni bertollidlar deb, o'zgarmas tarkibli birikmalarni esa — daltonidlar deb atadi.

Tarkibning doimiylik qonuniga faqat molekula holdagi gaz, suyuqlik va oson suyuqlanadigan qattiq moddalar bo'ysunadi. Atom tuzilishiga ega bo'lgan kristall moddalar va yuqori molekulyar birikmalar bu qonunga bo'ysunmasligi mumkin. Masalan, titan (II) - oksidning tarkibi bir namunada $\text{Ti}_{1,2}\text{O}$ formula bilan, boshqa bir namunada $\text{TiO}_{1,2}$ formula bilan ifodalanishi mumkin. Birinchi holda 12 ta titan atomiga 10 ta kislorod atomi kelgan bo'lsa, ikkinchi holda 10 ta titan atomiga 12 ta kislorod atomi to'g'ri keladi.

Tarkibning doimiylik qonunini quyidagicha ta'riflash mumkin. *har qanday quyi molekulyar birikma, o'zining olinish usuli va sharoitidan qat'iy nazar o'zgarmas tarkib bilan ifodalana oladi.*

Karrali nisbatlar qonuni.

Ingliz olimi J. Dalton 1804 yilda moddaning tuzilishi haqidagi atomistik tasavvurlarga asoslanib, karrali nisbatlar qonunini ta'rifladi: *agar ikki element o'zaro birikib bir necha kimyoviy birikma hosil qilsa, elementlardan birining shu birikmalardagi ikkinchi elementning bir xil massa miqdorlariga to'g'ri keladigan massa miqdorlari o'zaro kichik butun sonlar nisbatida bo'ladi*. Dalton, metan va etilen gazlarining tarkibiga e'tibor berdi: metan tarkibida 75% uglerod va 25 % vodorod bo'lib, unda 1 massa qism vodorodga 3 massa qism uglerod to'g'ri keladi (ya'ni 3:1). Etilen tarkibida esa 85,71 % uglerod va 14,29% vodorod bor; bu moddada 1 massa qism vodorodga 6 massa qism uglerod to'g'ri keladi (ya'ni 6:1). Demak, bu birikmalarda 1 massa qism vodorodga to'g'ri keladigan uglerod miqdorlari o'zaro 3: 6 yoki 1: 2 nisbatida bo'ladi.

Karrali nisbatlar qonuni juda ko'p misollar bilan isbotlandi, masalan, suv tarkibida bir massa qism vodorodga 8 massa qism kislorod to'g'ri kelsa, vodorod peroksid tarkibida 1 massa qism vodorodga 16 massa qism kislorod to'g'ri keladi. Karrali nisbatlar qonunining mavjudligi atomistik nazariya asosida quyidagicha izohlanadi: bir elementning bir atomi ikkinchi elementning bitta, ikkita, uchta va hokazo sondagi atomlari bilan birika oladi va aksincha,

birinchi elementning ikkita atomi ikkinchi elementlar bitta, ikkita va hokazo sondagi atomlari bilan birikishi mumkin.

Ekvivalentlar qonuni.

Moddalar o'zaro ma'lum massa miqdorlarida birikadi. Masalan, 49 g sulfat kislota 32,5 g rux bilan reaksiyaga kirishganida 1g vodorod ajralib chiqadi. Sulfat kislotaning o'rniga 36,5 g xlorid kislota olinsa ham o'shancha vodorod ajralib chiqadi. Ruxning o'rniga alyuminiy olsak, 1 g vodorod ajralib chiqishi uchun 9 g alyuminiy kerak bo'ladi. Demak, kimyoviy jihatdan qaraganda 49 g sulfat kislotaning «qiymati» 36,5 g xlorid kislota «qiymatiga», 32,5 g ruxning «qiymati» esa 9 g alyuminiy qiymatiga tengdir. Bunday misollarni juda ko'p keltirish mumkin. Bu holni tasvirlash uchun Vollaston 1814 yilda kimyoga ekvivalent («teng qiymatli») degan tushunchani kiritdi. Vodorodning ekvivalenti 1 ga teng deb qabul qilindi, 1 massa qism vodorod 8 massa kislorod bilan birikkanda 9 massa qism suv hosil bo'ladi, shuning uchun kislorodning ekvivalenti 8 ga teng.

Elementning bir massa qism vodorod, sakkiz massa qism kislorod bilan birika oladigan yoki shularga almashina oladigan miqdori uning kimyoviy ekvivalenti deb ataladi. Masalan, kalsiyning ekvivalenti 20 ga teng, chunki 8 g kislorod 20 g kalsiy bilan qoldiqsiz birikib, 28 g kalsiy oksid hosil qiladi.

Murakkab moddaning bir ekvivalent (1 massa qism) vodorod yoki bir ekvivalent (8 massa qism) kislorod bilan yoxud, umuman, boshqa har qanday elementning bir ekvivalenti bilan reaksiyaga kirishadigan massa miqdori shu murakkab moddaning ekvivalenti deb ataladi.

Ekvivalentlar qonuni quyidagicha ta'riflanadi:

Elementlar bir-biri bilan o'zining ekvivaantiga proporcional miqdorda birikadi. Masalan, 8 g kislorod bilan 20 g kalsiy birikadi; 16 g kislorod bilan 40 g kalsiy birikadi. Elementlarning ekvivalenti tajribada analiz, sintez va umuman kimyoviy reaksiya natijalari asosida hisoblab topiladi.

Elementning atom massasini valentligiga bo'lish bilan ham shu elementning ekvivalentini hisoblay olamiz, atom massa ekvivalentning valentlikka ko'paytmasiga tengdir. Valentligi o'zgaruvchan elementlarning ekvivalentlari ham o'zgaruvchan bo'ladi. Kislota ekvivalentini hisoblash uchun uning molekulyar massasini kislotaning negizligiga bo'lish kerak: masalan, sulfat kislota H_2SO_4 ikki negizli bo'lgani uchun uning ekvivalenti $98/2=49$ ga teng. Asos ekvivalentini topish uchun uning molekulyar massasini shu asos tarkibidagi metallning valentligiga bo'lish kerak. Masalan, $Ca(OH)_2$ ning ekvivalenti $-74/2=37$ ga teng.

Tuz ekvivalentini topish uchun uning molekulyar massasini tuz tarkibidagi metallning umumiy valentligiga bo'lish kerak. Masalan, $Al_2(SO_4)_3$ ning ekvivalenti $342/6 = 57$ dir. Bu qonunni quyidagi tenglama shaklida ifodalash mumkin:

$$m_A/m_V = E_A/E_V$$

Moddaning ekvivalentiga teng massasi — uning molyar — ekvivalent massasi deb ataladi va $g \cdot mol^{-1}$ ga teng.

Misol. 2,9 g metall gidroksiddan o'sha metallning 9,2 g bromidi hosil bo'lgan. Metallning ekvivalentini toping.

Echish. Ekvivalentlar qonuniga muvofiq, massalar orasidagi nisbat ekvivalentlar orasidagi nisbatga teng:

$$m_{gidroksid}/m_{bromid} = E_{gidroksid}/E_{bromid}$$

Bilamizki, $E_{\text{gidroksid}} = E_{\text{metall}} - 17$; $E_{\text{bromid}} = E_{\text{metall}} - 79,9$ (Bu yerda: E_{metall} , — metallning ekvivalenti).
 $m_{\text{gidroksid}} = 2,9 \text{ g}$, $m_{\text{bromid}} = 9,2 \text{ g}$.

Bu qiymatlarni tenglamaga qo'ysak,

$$2,9/9,2 = E_{\text{metall}}^{-17} / E_{\text{metall}}^{+79,9} \text{ bo'ladi}$$

Bundan $E_{\text{metall}} = 11,95 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ kelib chiqadi.

Gey-Lyussakning hajmiy nisbatlar qonuni

Franiuz olimi Gey-Lyussak (1778—1850) ta'riflagan hajmiy nisbatlar qonuni atom massalar haqidagi masalani echishga katta yordam berdi. Bu qonun quyidagicha ta'riflanadi: *kimyoviy reaksiyaga kirishuvchi gazlarning hajmlari o'zaro va reaksiya natijasida hosil bo'ladigan gazlarning hajmlari bilan oddiy butun sonlar nisbati kabi nisbatda bo'ladi*. Masalan, 2 hajm vodorod 1 hajm kislorod bilan yuqori temperaturada reaksiyaga kirishganda 2 hajm suv bug'i hosil bo'ladi. Albatta, bunday reaksiyada ishtirok etgan gazlarning hajmlari bir xil bosim va bir xil temperaturada o'lchanilishi lozim.

Shved olimi Berzelius Gey-Lyussak qonuniga asoslanib, bir xil temperatura va bir xil bosimda baravar hajmda olingan barcha oddiy gazlarning molekullari emas, atomlar soni o'zaro teng bo'ladi degan noto'g'ri xulosaga keldi. Berzeliusning bu fikri to'g'ri bo'lganda edi, 2 hajm vodorod 1 hajm kislorod bilan reaksiyaga kirishganda 1 hajm suv bug'i hosil bo'lishi kerak edi. Vaholanki, tajribada 2 hajm suv bug'i hosil bo'ldi. Berzelius 1 hajm kislorod 1 hajm vodorodga qaraganda 16 marta og'irligiga asoslanib, kislorodning atom massasini 16 deb topdi. Bundan tashqari, 1 hajm kislorod bilan 2 hajm vodorod reaksiyaga kirishishidan foydalanib, suvning formulasi H_2O ekanligini aniqladi, lekin nima uchun 1 hajm kislorod 2 hajm vodorod bilan reaksiyaga kirishganida 2 hajm suv bug'i hosil bo'lishini tushuntira olmadi. Buni Avogadro gipotezasigina izohlay oldi.

Italiyalik olim Amedeo Avogadro (1776—1856) hajmiy nisbatlar qonunini tushuntirish uchun 1811 yilda quyidagi gipotezani yaratdi: *bir xil sharoitda (bir xil temperatura va bir xil bosimda) va baravar hajmda olingan turli gazlarning molekullari soni o'zaro teng bo'ladi*. Oddiy gazlarning molekullari bir necha atomdan iborat bo'lishi mumkin. Avogadroning bu gipotezasi xilma-xil faktlar bilan tasdiqlandi va 1860 yildan boshlab **A v o g a d r o q o n u n i** deb tan olindi.

Gey-Lyussakning hajmiy nisbatlar qonuni Avogadro qonuni asosida juda qulay izoxlanadi. Masalan, 2 hajm vodorod va 1 hajm kislorod o'zaro birikib, 2 hajm suv bug'i hosil qilishini quyidagicha izoxlash mumkin: kislorod va vodorodning har qaysi molekulasi ikki atomdan iborat; vodorodning ikki molekulasi kislorodning bitta molekulasi bilan birikib, bir molekula suv hosil qiladi; kislorodning ikkinchi atomi qolgan ikkita vodorod atomi bilan birikib, yana bir molekula suv hosil qiladi; shunday qilib,

reaksiyasi sodir bo'ladi.

Avogadrodan mustaqil ravishda Amper ham Avogadro xulosasiga o'xshash xulosaga keldi. Amper o'z gipotezasini quyidagicha ta'rifladi: bir xil sharoitda molekullar orasidagi masofa hamma gazlarda ham bir xildir.

Avogadro qonunidan uchta xulosa kelib chiqadi:

- 1) *oddiy gazlarning (kislorod, vodorod, azot, xlor) molekullari ikki atomdan iborat;*
- 2) *normal sharoitda bir mol miqdordagi gaz 22,4l hajmni egallaydi*

3) bir xil sharoitda baravar hajmda olingan ikki gaz massalari orasidagi nisbat shu gazlarning molekulyar massalari orasidagi nisbatga teng.

Avogadro qonuni hozirgi zamon kimyosining asosiy qonunlaridan biridir.

Oddiy gaz molekularining nechta atomdan iboratligi XIX asrning ikkinchi yarmiga borib aniqlandi. Buni hal qilish uchun issiqlikning kinetik nazariyasidan foydalanildi. Gazning o'zgarmas bosimdagi issiqlik sig'imini C_r , o'zgarmas hajmdagi issiqlik sig'imini C_v , bilan belgilasak, $C_r:C_v$ nisbatlar qiymati gaz molekulasini nechta atomdan iborat ekanligiga bog'liq bo'ladi. Bir atomli gaz uchun $C_r:C_v$ nisbati 1,67 ga teng; molekulasini ikki atomli gaz uchun

$C_r:C_v=1,41$, uch atomli gaz uchun $C_r:C_v=1,33$ bo'ladi. Masalan, azot uchun $C_r:C_v$ nisbati 1,41 ga teng, demak, azot molekulasini **ikki** atomlidir.

Ideal gaz qonunlari

1860 yilda Germaniyaning Karlsruhe shahrida chaqirilgan kimyogarlarning Xalqaro s'ezdida «atom», «molekula» va «ekivalent» tushunchalariga aniq ta'rif berildi. Shundan keyin atom va molekula tushunchalari asosida atom-molekulyar ta'limot yaratildi. Gaz holatidagi moddani tavsiflash faqat ekvivalentlar qonuni bilan cheklanmaydi; Avogadro, Sharl, Gey-Lyussak va Boyle-Mariott qonunlariga ham bo'ysunadi. Avogadro qonuni: **o'zgarmas bosim va o'zgarmas temperaturada hamma gazlarning baravar hajmda bir xil miqdorda molekular (yoki gazning mol miqdorlari) bo'ladi**. Binobarin, har qanday gazning hajmi

uning mol sonlariga proporsionaldir:

$$v=(const \cdot n)_{R,T} \text{ yoki } V_1/V_2=n_1/n_2$$

bunda: n_1 va n_2 — gazning V_1 va V_2 hajmlardagi mol sonlari, R,T indekslari shu fizik kattaliklar doimiy qolgan holatini anglatadi.

Sharl — Gey-Lyussak qonuniga muvofiq:

a) o'zgarmas bosimda o'zgarmas gaz massasidan hajmi gazning absolyut temperaturasiga proporsional bo'ladi:

$$V=(const \cdot T)_{r,m} \text{ yoki } \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

bu yerda: $T=273,15+t^0$; uni darajaning Kelvin shkalasi deyiladi (K harfi bilan yoziladi).

b) o'zgarmas hajmda o'zgarmas gaz massasining bosimi gazning absolyut temperaturasiga proporsional bo'ladi:

$$R=(const \cdot T)_{v,m} \text{ yoki } \frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

Gazning bosimi, hajmi va temperaturasi orasidagi bog'lanish ideal gazning holat tenglamasi

yoki [^] *Klapeyron tenglamasi* bilan ifodalanadi:

$$\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{PV}{T}$$

Fizikada gazning normal holati deb, uning $T=273,15$ K va $R=101,325$ kPa bosimdagi holati qabul qilingan.

Gazning hajmini normal sharoitga keltirish uchun formuladan kelib chiqadigan tenglamadan foydalaniladi:

$$V_0 = \frac{P \cdot V \cdot I \cdot 273.15}{P_0 T}$$

Bu formulada V gazning tajriba sharoitidagi bosim R va temperatura T ($273,15+t^0$ dagi) hajmi. Yuqorida keltirilgan tenglamaning chap tomoni bir mol gazga ta'luqli bo'lib, o'ng tomoni esa gazning massasiga bog'liq bo'ladi. Xaqiqatdan ham $R=101,325$ kPa, $T=273,15$ K da $V_0=22,414 \cdot 10^{-3}$ m³ (yoki 22,4 l) bo'ladi. Bu hajm gazning molyar hajmi (ba'zan K ko'rinishda belgilanadi) deb ataladi. Tenglamaning chap tomonini R harfi bilan belgilaymiz. U holda bir mol ideal gaz uchun:

$$PV=RT$$

p mol gaz uchun $RV=pRT$ yoki $RV = m/M \cdot RT$ ga ega bo'lamiz.

Bu tenglama *Klapeyron-Mendeleev tenglamasi* nomi bilan yuritiladi (bu yerda: m - gazning massasi, M —uning mollekulyar massasi. $m:M=p$ —mol soni). Bu tenglamadagi R —gazning

universal doimiysi deb ataladi. Uying qiymatini hisoblash qiyin emas.

1) m gaz standart sharoitda ($273,15$ K va 1 atm. bosimda) $22,4$ l hajmni egallashidan foydalanib, R ning qiymatini hisoblay

$$R = \frac{P_0 V_0}{273.15} = \frac{1 \text{ atm} \cdot 22,4 \text{ l}}{1 \text{ mоль} \cdot 273,15 \text{ K}} = 0,08206 \text{ l} \cdot \text{atm} \cdot \text{mоль}^{-1}$$

2) 1 atmosfera —Yernng tortish kuchi tezlanishi $g=980,67$ sm*s⁻² bo'lgan joyidagi 76 sm simob ustuni bosimiga teng, ya'ni:

$$1 \text{ atm} = 0,76 \text{ m} \cdot 13,595 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \cdot 980,67 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 101325 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} = 101325 \text{ Nm}^{-2} = 101,325 \text{ kPa}.$$

Binobarin,

$$R = \frac{P_0 V_0}{273.15} = \frac{101325 \text{ H} \cdot \text{m}^{-2} \cdot 22,414 \cdot 10^3 \text{ m}^3}{1 \text{ mоль} \cdot 273,15 \text{ K}} = 8,3144 \text{ H} \cdot \text{m} \cdot \text{mоль}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = 8,3144 \text{ Ж} \cdot \text{mоль}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

bo'ladi.

Endi ideal gaz uchun ta'rif beramiz: **xar qanday bosim va xar qanday temperaturada Klapeyron Mendeleev tenglamasiga bo'ysunadigan gaz, ideal gaz deb ataladi.**

Universal gaz doimiysining fizik ma'nosi: R ning qiymati o'zgarmas bosimda 1 mol gaz 1^0 isitilganda uning kengayishi uchun bajaradigan ishga tengdir. Faraz qilaylik temperaturasi T bo'lgan 1 mol gaz P bosimda $(T+1)$ temperaturaga qadar isitilsin. U holda gazning dastlabki va oxirgi holatlari uchun Klapeyron tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$R \cdot V_1 = RT; PV_2 = R(T+1)$$

Agar, RV_2 dan RV_1 ni ayirib tashlasak,

$$RV_2 - RV_1 = R(T+1) - RT = R(V_2 - V_1) = R\Delta v = R$$

kelib chiqadi.

Kimyoning asosiy tushunchalari. Atom molekulyar ta'limot XIX asrning o'rtalarida hamma olimlar tomonidan e'tirof etildi va atom, molekula hamda element tushunchalariga quyidagicha ta'rif berildi:

Kimyoviy usul bilan boshqa bir oddiy moddaga aylana olmaydigan oddiy modda element deb ataladi yoki element – ma'lum hossalarga ega bo'lgan atomlar turidir.

Atom oddiy va murakkab moddalar molekulasini tarkibiga kiruvchi kimyoviy elementning eng kichik zarrachasidir.

Molekula moddaning mustaqil mavjud bo'la oladigan va moddaning kimyoviy xossalari ega bo'lgan eng kichik zarrachasidir.

Oddiy moddalar molekulasini bir xil elementning atomlaridan (N_2 , O_2 , N_2 , Cl_2 , I_2 , O_3), murakkab moddaning molekulasini esa ikki yoki bir necha xil elementning atomlaridan tarkib topgan bo'ladi. Masalan, suv (H_2O) vodorod va kislorod atomlaridan tarkib topadi.

Osh tuzi ($NaCl$) natriy va kislorod atomlaridan tarkib topgan bo'ladi.

Mol – modda miqdorining o'lchov birligi. Masalan, H_2SO_4 mol massasi – 98 gr. 1 mol H_2SO_4 98 gr kelar ekan.

Molni topish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$n = \frac{m}{M}$$

n - mollar soni, m – moddaning grammlardagi massasi M – molekulyar massa

Misol: 180 gr suv necha mol keladi? Echlisi :

1) $N_2O - 1 \text{ mol} = 18 \text{ gr}$

2) $n = \frac{180}{18} = 10 \text{ моль}$

REFERENCES

1. В.Г. Щербаков «Основы управления качеством продукции и теххимический контроль жиров и жирозаменителей» М. Агропромиздат 1985г.
2. «Руководство по методу исследования теххимическому контролю и учёту производства в МЖП» Л. ВНИИЖ. 1982г. том У1, выпуск 3. 417с.
3. В.М. Копейковский, А.К. Мосян и др. «Лабораторный практикум по технологии производства растительных масел» М. 1990г.
4. Й. Қодиров «Ёғларни қайта ишлаш технологияси лаборатория машғулотлари» Т. ТКТИ 2002й.
5. Й.Қодиров «Ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш технологияси» фанидан лаборатория ишлари бўйича услубий кўрсатмалар. Тошкент ТКТИ, 1997